

NODIRANING NAVOIYGA MUXAMMASIDA SHE'RIY SAN'ATLAR ISTIFODASI

Shodiya Otanazarova

UrDU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573107>

Ma'lumki, umuman, Sharq klassik poeziyasida bir shoirning ikkinchi bir shoirga bo'lgan munosabati, muhabbati, ijodiy hamkorligi turlicha shakllanadi. Bu munosabatning, ijodiy hamkorlikning eng mashhur va keng tarqalgan usullaridan biri taxmis (arabcha "beshlashtirish" demakdir) usulidir. Bir shoirning ikkinchi bir shoir g'azaliga qilgan taxmisi, ya'ni unga qo'shilgan misralar vazn va qofiya mosligi bilangina emas, balki mazmun, fikr, mushohada, obrazlar jihatidan ham bir biriga organik bog'langanligi bilan xarakterlanadi. Hatto taxmis qilgan ikkinchi shoirdan o'z qudratiga yarasha g'azaldagi fikrlarni mahorat bilan rivojlantirish ham talab qilinadi. Masalan, Navoiyning "Ko'ngul jon birla bordi hamrahing, men dard ila turdum" deb boshlangan g'azaliga Nodira bog'lagan sakkiz banddan iborat muxammasning har bir bandida shoira badiiy obrazlarni Navoiydagi badiiy obrazlarga moslashtirishga , tenglashtirishga muvaffaq bo'ladi.

Shoira Navoiy g'azaliga taxmis qilar ekan, turli xil she'riy san'atlardan mohirona foydalanganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, muxammasning beshinchi bandidagi har bir misrada "ey musulmonlar" so'zi orqali nido san'atiga murojaat qilinganligini ko'rishimiz mumkin.

Ko'rub ul butni zunnor olmag'aysiz, **ey musulmonlar**,
Meningdek yuz balog'a qolmag'aysiz, **ey musulmonlar**,
Salomat kunjiddin qo'z molmag'aysiz, **ey musulmonlar**,
Chu ul kofir chiqar ko'z solmag'aysiz, **ey musulmonlar**,
Ki men bechora ko'nglumni boqib o'tkuncha oldurdum.

"She'riyatimizda juda keng qo'llangan nido usuli lirik qahramonning boshqa shaxslarga, narsalarga xitob qilishi, ularga murojaat etgan holda o'zining ichki kechinmalari, tuyg'ulari, tilaklari, mulohazalarini bayon qilishini nazarda tutadi. Bu xil tasvir asardagi timsollarning ma'naviy qiyofalarini jonliroq, ta'sirchanroq ifodalashga xizmat qiladi".[1, 110]

Taxmisda ta'dil san'ati ham ko'zga tashlanadi. "To'g'rilamoq" ma'nosidagi bu so'z she'rda sodda otlarni tartib bilan keltirish san'atini ifodalaydi.[2, 85]

Jumladan, Nodiraning

Meni lol etti **guftori labi xomushi go'yosi**,

Ushatti **qandu shakar** ne'matni la'li shakarxosi

Baytida guftor, lab, xomush; qand va shakar so'zlari – sodda otlar ma'lum tartib

bilan keltirilib shu san'atni yuzaga keltirgan.

Badiiy san'atlardan tazod ham she'rga o'zgacha badiiy nafosat baxsh etuvchi san'atlardan biri hisoblanadi. "Tazod so'zi "zid qo'yish", "qarshilantirish" ma'nolarini ifdalaydi. Shu so'z bilan ataluvchi she'riy san'at esa baytda ma'no jihatidan o'zaro zid, qarama-qarshi bo'lgan so'zlarni qo'llab, ta'sirchan badiiy timsollar, lavhalar yaratishni nazarda tutadi". [3, 83]

Masalan, shoiraning

Qoshing yosi tamannosidadur payvasta qaddim xam,

Yurak zaxmig'a marham istab etmasman taraddud ham

baytini ko'zdan kechirsak, undagi yo - xam so'zlari o'zaro zid ma'nolarni aks ettirganini ko'ramiz. ("Yo " so'zi tik, "xam" so'zi esa egilgan degan ma'noda qo'llanilyapti).

Ma'lumki, she'riy san'atlar badiiy asardan o'rin olgan g'oyalarning hayotiyroq, ta'sirchanroq ifodalanishiga lirik va epik timsollarning yorqinroq gavdalantirilishiga, misralar, baytlar, bandlarning lafziy nazokati, musiqiyliigi, jozibadorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Muxammasda nafaqat lafziy, balki ma'naviy she'riy san'atlardan ham foydalanilgan. Masalan, tashbih san'atiga to'xtalsak. "Tashbih — Sharq adabiyotida keng tarqalgan san'atlardan biri bo'lib, "o'xshatish" ma'nosini ifodalaydi. Ikki narsa yoki tushunchani ular o'rtasidagi haqiqiy (real) yoki majoziy munosabatlarga ko'ra o'xshatish san'atidir". [4, 15]

Bu san'at to'rtta juzv asosida qo'llaniladi:

1. Mushabbih — nima o'xshatilgan bo'lsa, o'sha narsa yoki tushuncha.
2. Mushabbihun bih — nimaga o'xshatilgan bo'lsa, o'sha narsa yoki tushuncha.
3. Vajhi shabih - mushabbih bilan mushabbihun bih orasidagi munosabat.
4. Vositayi tashbih — o'xshatish belgisi.

Masalan, Nodiraning

So'rog'inda biyobonlar kezib be poy sar yurdum,

Quyundek charx urub jismim g'uborin ko'kka sovurdum

baytida "quyun"so'zi muhabbihun bih, "-dek " qo'shimchasi vositayi tashbih, "charx urishi" vajhi shabih hisoblanadi. She'riyatda vajhi shabih qo'llanmasligi ham mumkin. Jumladan,

Makon gulxan kulin qildi **Navoiy telbadek** ya'ni,

Junun torojidin oxir qaro tuproqqa o'lturdum

Misralarida "Navoiy telbadek ya'ni" degan tasvirda "Navoiy"— mushabbih, "telba"— mushabbihun bih, "-dek" qo'shimchasi vositayi tashbih bo'lib, vajhi shabih tushirib qoldirilgan. Bu xil o'xshatish "**tashbihi mujmal**" sanaladi.

Hamma juzvi mavjud bo'lgan o'xshatish "tashbihi mufassal" deb nomlanadi.

Misol uchun

Tutashti shamdek har barmog'im hijron sharoridin,

Ilik marham qo'yay deb chun bag'r chokig'a yetkurdim

Baytida "barmog'im" so'zi mushabbih, "sham " so'zi mushabbihun bih, "hijron sharori" esa vajhi shabih, "-dek" qo'shimchasi vositayi tashbih hisoblanadi.

She'riy san'atlarni mohirona qo'llash, albatta, shoirning badiiy tafakkur salohiyati, ona tilining cheksiz go'zalliklaridan foydalanish iqtidoriga bog'liqdir.

Muxammasni o'qish mobaynida unda mubolag'aning ikkinchi darajasi ig'roqdan ham foydalanganligiga guvoh bo'lamiz. **Ig'roq** belgi yoki harakatni aqlan ishonish mumkin bo'lsa ham, hayotda yuz berishi mumkin bo'lmagan tarzda kuchaytirib tasvirlash demakdir. Masalan, shoiraning

Giribon chok erurman subhi vasling intizoridin,

Qorong'u bo'ldi shomim dudi ohimni g'uborin

misralarida oshiqning g'uboridan(changidan) uning shomi qorong'u bo'lganligini aqlan qabul qila olsa ham, bunday voqeaning hayotda yuz berishi mumkin emasligi ko'zga tashlanib turibdi.

Xulosa qilganda, buyuk mutafakkir shoir Alisher Navoiy ijodidagi badiiy san'atlar har tomonlama mukammaldir. Jumladan, tashbih ham, mubolag'a ham, ta'dil ham, tazod ham, nido ham o'zining badiiy nafosati bilan xilma-xil ifodalarda berilgan. Shuningdek, mazkur she'riy san'atlar asar timsollari ma'naviy qiyofasini yorqinroq ochishga, shoir g'oyasini o'quvchi ongiga to'laroq yetkazishga, ularning fikrlarini isbotlashga ham imkon bergan. Xullas, Nodira ham taxmis yaratishda mumtoz adabiyot an'analariga qat'iy amal qilgan. Shu bilan birga o'zining badiiy mayllariga moslashtirish uchun taxmis uchun tanlagan g'azali matniga tahrir kiritishga ham jazm qila olgan. Bu bilan taxmis uchun tanlagan g'azalidagi baytlararo poetik fikr uzviyligiga putur yetkazmaga

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Hojiahmedov A.Mumtoz badiiy malohati.-Toshkent:"Sharq",1999. — 239 b.

2.Hojiahmedov A. She'riy san'atlar va mumtoz qofiya. -Toshkent: "Sharq",1998. —130 b.